

Encontro de Pré-abertura – Salvador
De 22 a 24 de outubro de 2018

ALFAEJA
V Encontro Internacional de Alfabetização
e Educação de Jovens e Adultos

ANAIS DO V ALFAeEJA ENCONTRO DE PRÉ- ABERTURA DE SALVADOR

22 a 24 de outubro de 2018

SALVADOR- BAHIA

ISSN 2448-2366

Encontro de Pré-abertura – Salvador
De 22 a 24 de outubro de 2018

ALFAEJA
V Encontro Internacional de Alfabetização
e Educação de Jovens e Adultos

COORDENAÇÃO GERAL DO ENCONTRO:

Dr^a Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin – PPGE/UFSC
Dr. Marcos Villela Pereira – PUCRS
Dr^a Mônica de la Fare – PUCRS
Dr^a Patrícia Lessa Santos Costa – MPEJA/UNEB
Dr^a Simone Valdete dos Santos -UFRGS
Dr^a Sita Mara Lopes Sant'Anna -UERGS
Dr^a Tânia Regina Dantas - MPEJA/UNEB

COMISSÃO ORGANIZADORA GERAL:

Dr^a Adriana Regina Sanceverino - UFFS
Dr^a Ana Paula Silva da Conceição – MPEJA/UNEB
Dr. Anderson Carlos Santos de Abreu - UFSC
Dr. Antonio Amorim – MPEJA/UNEB
Dr. Antonio Pereira Santos – MPEJA/UNEB
Dr^a Carla Liane Nascimento dos Santos – MPEJA/UNEB
Dr^a Elenita Eliete De Lima Ramos - IFSC/Florianópolis
Dr^a Edite Maria da Silva de Faria MPEJA/UNEB
Dr^a Katia Marise Borges Sales - UNEB
Dr^a Érica Valéria Alves – MPEJA/UNEB
Dr^a Francisca de Paula Santos da Silva - UNEB
Dr^a Jaqueline Rosa da Cunha – IFRS
Dr^a Jaqueline Ventura – UFF
Dr^a Jilvania Bazzo -UFSC
Dr. Joaquim Luís Medeiros Alcoforado – UCOIMBRA/Portugal
Dr^a Jocenildes Zacarias Santos - MPEJA/UNEB
Dr. José Humberto da Silva - UNEB
Dr^a Leliana Santos de Sousa - MPEJA/UNEB
Dr. Lourival José Martins Filho - UDESC
Dr^a Márcia Tereza Fonseca Almeida - UNEB
Dr^a Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin – PPGE/UFSC
Dr^a Maria da Conceição Alves Ferreira – MPEJA/UNEB
Dr^a Maria de Lourdes da Trindade Dionisio - UMINHO/Portugal
Dr^a Patrícia Carla da Hora Corrêa - MPEJA/UNEB
Dr^a Rita de Cássia Gonçalves - FEJA/SC
Dr^a Rosemary Lapa de Oliveira - MPEJA/UNEB
Dr^a Sandra Aparecida Antonini Agne - IFSC/Chapecó
Dr^a Tânia Regina Dantas - MPEJA/UNEB
Doutorando Daniel Godinho Berger - PPGE/UFSC
Doutoranda Ivanir Ribeiro - PPGE/UFSC
Doutoranda Morgana Zardo Von Mecheln - PPGE/UFSC

Encontro de Pré-abertura – Salvador
De 22 a 24 de outubro de 2018

ALFAEJA
V Encontro Internacional de Alfabetização
e Educação de Jovens e Adultos

Doutoranda Paula Cabral - PPGE/UFSC
Doutoranda Samira de Moraes Maia Vigano - PPGE/UFSC
Doutorando Pedro Lopes - PPGE/UFSC

COMISSÕES DE TRABALHO:

Comissão de Programação:

Dr^a Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin – PPGE/UFSC
Dr^a Mônica de la Fare – PUCRS
Dr^a Sita Mara Lopes Sant'Anna -UERGS
Dr^a Patrícia Lessa Santos Costa – MPEJA/UNEB
Dr^a Tânia Regina Dantas - MPEJA/UNEB

Comissão de Logística Interna/institucional:

Dr^a Patrícia Lessa Santos Costa – MPEJA/UNEB
Dr. Marcos Villela Pereira – PUCRS
Dr^a Mônica de la Fare – PUCRS
Dr^a Simone Valdete dos Santos -UFRGS
Neide Maria Ferreira Lopes - MPEJA/UNEB
Nildete Ferreira Lopes Barbosa - MPEJA/UNEB
Ana Carolina Costa do Espírito Santo - UNEB
Dr^a Marta Rosa Farias de Almeida Miranda Silva - UNEB
Ariane Brasil Damásio - UNEB

Comissão de Divulgação:

Dr^a Edite Maria da Silva de Faria MPEJA/UNEB
Dr^a Tânia Regina Dantas - MPEJA/UNEB
Welton Dias Castro (Mestrando) - MPEJA/UNEB

Comissão Editorial e de normas

Dr^a Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin – PPGE/UFSC
Dr^a Érica Valéria Alves – MPEJA/UNEB
Dr^a Sandra Aparecida Agne – MPEJA/UNEB

Comissão de Monitoria:

Dr^a Jaqueline Rosa da Cunha –IFRS
Dr^a Simone Valdete dos Santos -UFRGS
Maria Helena de Barros Amorim – MPEJA/UNEB

Encontro de Pré-abertura – Salvador
De 22 a 24 de outubro de 2018

ALFAEJA

V Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos

Realização:

Apoios:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Centro de Ciências da Educação - CED

Financiamento:

APRESENTAÇÃO

Este ano acontece a 5ª edição do **Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (ALFAeEJA)**. O evento terá um encontro de **Pré-abertura nos dias 22 e 23 de outubro de 2018, em Salvador**, cuja sede será a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e um outro encontro em Porto Alegre/RS, os dias 12 e 13 de novembro de 2018. Desse modo, se ampliará e favorecerá a participação do público de diferentes regiões do país.

A organização de um evento deste porte exige a participação de várias Instituições de Educação Superior (IES). Esta edição será organizada pelas universidades que já sediaram os encontros anteriores: Universidade do Estado da Bahia (UNEB), realizadora das duas primeiras edições; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), através do seu Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos (EPEJA), do Programa de Educação Tutorial (PET/Pedagogia) e do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE/UFSC); Universidade de Minho, Portugal (UNIMINHO) e IES parceiras: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e Universidade da Fronteira Sul (Campus Erechim). A estas se somarão outras quatro IES do Rio Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ambas com Programa de Pós-graduação em Educação consolidados (nota 6/Avaliação CAPES, quadriênio 2013-2017), a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Ainda, o 5º ALFAeEJA 2018 contará com a parceria dos Fóruns Estaduais de EJA do Rio Grande do Sul, da Bahia e de Santa Catarina, integrados por representantes de vários segmentos: gestores, professores e alunos das Redes de Ensino; Movimentos Sociais; Associações e Sindicatos de professores; ONGs. Garante-se assim a participação de um público alvo vinculado à identidade e diversidade de instituições, grupos e coletivos que tradicionalmente integraram e integram o campo da EJA. Diante do atual contexto de demandas pela melhoria da qualidade da educação e da importância internacionalmente reconhecida da produção de pesquisas em Educação, este evento reveste-se da maior importância ao escolher como tema central: “A EJA EM CONTEXTOS DE RESISTÊNCIAS E LUTAS: A GARANTIA DO(S) DIREITOS À EDUCAÇÃO”. Este encontro internacional se constitui em um *lócus* privilegiado de conferências, debates e apresentações de trabalhos sobre os temas que abrange, cuja abordagem resulta urgente e necessária na atual conjuntura. O 5º ALFAeEJA 2018 se beneficiará com as contribuições de pesquisadores de destacado reconhecimento internacional, que participarão como conferencistas

ou palestrantes convidados. Trata-se de pesquisadores nacionais especializados em temas de EJA de prestigiosas universidades do país e de pesquisadores estrangeiros, da Argentina, Equador, México e Portugal. O evento, nesta edição 2018, avançará na consolidação de uma Rede Internacional de Pesquisa em temas de EJA (BRASILUEJA) e na criação de uma Revista Internacional dedicada a seus temas. Também será um âmbito de debate, intercâmbio de ideias e articulações interinstitucionais, que promoverá a participação dos diferentes setores atuantes na EJA e fortalecerá a relação entre as IES e as outras instituições envolvidas, com impacto na comunidade em geral e nas Redes de Ensino Pública e Privada em particular. Este importante evento será estratégico para aprofundar e consolidar os vínculos existentes entre a Educação Superior e a Educação Básica. Com base nas produções dos pesquisadores conferencistas e palestrantes, nacionais e estrangeiros e no conjunto de trabalhos apresentados pelos participantes acrescentará publicações de artigos e livros. Dessa forma, o 5º ALFAeEJA 2018 resultará em um importante número de publicações de qualidade e excelência para um campo que ainda necessita fortalecer e ampliar a produção e divulgação de conhecimentos especializados sobre os temas que abrange.

Histórico de Eventos Anteriores: As primeiras duas edições do ALFAeEJA: I e o II Encontro Internacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos aconteceram em 2014 e 2015, organizados pelo Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Diante do sucesso dessas primeiras edições, que envolveram mais de 500 inscritos, foi transformado em evento permanente, mantendo suas articulações e ampliando a Rede de pesquisadores com a participação de novos parceiros vinculados a outros Programas de Pós-graduação, de diferentes Estados brasileiros e de Portugal. Em 2016, o evento passou a ter uma característica itinerante e o III ALFAeEJA foi realizado em Florianópolis, organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a parceria e apoio do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos (FEJA-SC), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), da UNEB, da Universidade da Fronteira Sul (Campus Erechim), do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e das Redes de Ensino. Nessa edição, realizada no período de 23 a 26 de outubro de 2016, a Pré-Abertura aconteceu em Salvador, na UNEB, espaço que concentrou o maior número de trabalhos apresentados, totalizando 115, em forma de comunicação oral, relato de experiência, pôster e oficina. Em 2017, a quarta edição do ALFAeEJA foi realizada nos dias 6 a 8 de novembro, na Universidade do Minho (UMINHO), Braga, Portugal. A Conferência de encerramento desse evento ocorreu em 9 de novembro na Universidade de Coimbra, Portugal. Dessa forma, se efetivou outro avanço na

internacionalização e pela primeira vez o ALFAeEJA foi sediado em um país europeu, organizado pela UMINHO, conjuntamente com a UNEB e a UFSC. Nessa perspectiva de trabalho, o encontro contou com atividades nos dois países, Brasil e Portugal, fortalecendo o processo de internacionalização. No Brasil, dois meses antes da realização do evento em Portugal, aconteceram dois momentos distintos, destinados principalmente aos acadêmicos e outros participantes que não puderam se locomover a Portugal: a) O encontro de Salvador/Bahia, na UNEB, realizado os dias 23 e 24 de outubro desse mesmo ano, com financiamento do PAEP/CAPES e, b) O encontro de Florianópolis/Santa Catarina, organizado pela UFSC, que aconteceu nos dias 11 e 12 de setembro de 2017, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina (FAPESC).

De 2014 a 2017, houve mais de 800 participantes no ALFAeEJA. Como resultado se destaca que em cada ano foi possível reunir em torno de 400 trabalhos apresentados por participantes, divulgados como resumos expandidos; 300 artigos completos publicados nos Anais do Evento e, até o momento, quatro livros com produções de autoria dos pesquisadores palestrantes e conferencistas. As quatro edições anteriores contaram com cerca de 30 pesquisadores palestrantes e conferencistas brasileiros, oito portugueses, dois franceses, três espanhóis, um argentino e um mexicano.

Contribuição para Profissionais Envolvidos no Evento: Um evento dessa dimensão qualifica o campo da Educação de Jovens e Adultos, pois possibilita um amplo debate, potencializado pelas contribuições dos pesquisadores, palestrantes e conferencistas nacionais e internacionais. O diálogo e a troca de experiências entre eles e os participantes impulsionará a realização de pesquisas e ações articuladas, favorecendo a integração entre os diferentes espaços e instituições. Está prevista a participação de um público vinculado a diferentes âmbitos: professores, gestores e estudantes das Redes Pública (Federal, Estadual e Municipal) e Privada de Ensino; Brasil Alfabetizado; Fóruns Estaduais de EJA; PROEJA; estudantes de graduação dos cursos de Pedagogia e outras Licenciaturas assim como de Bacharelados de diferentes áreas das Ciências Humanas, interessados na EJA; estudantes de Programas de Pós-Graduação em Educação, em Educação de Jovens e Adultos e de outras áreas afins.

Além das oito Mesas de trabalho programadas (quatro em cada momento do encontro), da realização de duas Conferências (a de Abertura e a de Encerramento), a programação contempla minicursos sobre temáticas do evento, envolvendo na organização, docentes e alunos dos Programas de Pós-graduação. As apresentações de trabalhos científicos e relatos de experiências no campo da EJA serão distribuídos em oito Eixos Temáticos,

selecionados para este V Encontro. A essas atividades se acrescenta a publicação e divulgação posterior dessas produções, em Anais, organizados segundo os Eixos Temáticos previstos; a produção de dois livros com base nas conferências e palestras e a atualização do Website - <https://www.alfaejauneb.com/> e da página oficial de *Facebook* do evento para 2018. Assim, se amplia a difusão das atividades, comunicações, pôsteres, palestras e conferências. Esta edição terá o lançamento de livros e revistas, publicados pelos professores dos Programas de Pós-graduação que participam deste espaço e pelos palestrantes e conferencistas convidados.

Ainda, como já foi mencionado, acontecerá no V ALFAEJA 2018 o lançamento da Rede Internacional de Pesquisa (BRASILUEJA) e de uma Revista Internacional, dedicada aos temas que este encontro engloba. Este amplo conjunto de atividades previstas beneficiará as articulações e parcerias interinstitucionais, favorecerá avanços nas pesquisas através da presença de palestrantes de diferentes universidades do Brasil e de outros países assim como impactará nas Redes de Ensino e na comunidade em geral.

EIXOS TEMÁTICOS DO EVENTO:

1. CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ementa: a Educação de Jovens e Adultos e a questão dos saberes escolares em seus diferentes formatos e concepções.

Coordenadoras do Eixo: Prof^a Dr^a Érica Alves (MPEJA/UNEB) e Prof^a Dr^a Sandra Aparecida Antonini Agne (IFSC/Chapecó);

2. SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIVERSIDADES

Ementa: Sujeitos da Educação de Jovens e Adultos; Juventude(s), relações raciais e experiências sociais; EJA e a questão de gênero; Educação em espaços oriundos das periferias, dos centros urbanos, do campo e em espaços de privação de liberdade. Diversidades em Tempos Humanos. As pessoas jovens e adultas com deficiência. A construção de uma identidade emancipatória na Educação de Jovens e Adultos. Direitos Humanos.

Coordenadores do Eixo: Prof. Dr. Antônio Pereira Santos (MPEJA/UNEB), Prof^a Dr^a Jaqueline Rosa da Cunha –IFRS e Dr^a Simone Valdete dos Santos – UFRGS;

3. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS/LITERACIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Encontro de Pré-abertura – Salvador
De 22 a 24 de outubro de 2018

ALFAEJA
V Encontro Internacional de Alfabetização
e Educação de Jovens e Adultos

Discute teorias e métodos da alfabetização de jovens e adultos. Aborda os diferentes letramentos/literacias de jovens e adultos e as contribuições de Paulo Freire para a Educação de Adultos. Aborda o papel da escola na sistematização e diagnóstico das diferentes linguagens no processo de ensino – aprendizagem, levando em consideração as questões sociais e culturais.

Coordenadores do Eixo: Prof^a Dr^a Maria de Lourdes Dionísio (UMinho), Prof^a Dr^a Rosemary Lapa de Oliveira (MPEJA/UNEB) e Prof. Dr. Lourival José Martins Filho (UDESC);

4. PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ementa. Tendências e perspectivas da pesquisa em EJA em diferentes estados e no país. As pesquisas na perspectiva Freiriana; Balanço e perspectivas da pesquisa sobre formação de educadores/as de jovens e adultos; Pesquisa aplicada e intervenção na EJA.

Coordenadoras do Eixo: Prof^a Dr^a Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin, Prof^a Dr^a Ana Paula Silva da Conceição (UNEB/MPEJA) e Prof^a Dr^a Marinaide de Freitas (UFAL);

5. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA

Ementa: Políticas de formação docente para a Educação de Jovens e Adultos.

As tendências de formação docente na contemporaneidade. Processos de formação nos processos de alfabetização e o letramento. Experiências e pesquisas de formação docente.

Coordenadores do Eixo: Prof^a Dr^a Tânia Regina Dantas (MPEJA/UNEB) e Prof^a Dr^a Sita Mara Lopes Sant'Anna – UERGS;

6. EJA, MOVIMENTOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS

Investigação empírica sobre o tema e também ensaios voltados para o estudo dos atores envolvidos com a educação e suas experiências na área dos saberes escolares, as instituições educacionais, políticas públicas e a EJA na perspectiva dos movimentos sociais.

Coordenadores do Eixo: Prof^a Dr^a Edite Maria da Silva de Faria (MPEJA/UNEB), Prof^a Dr^a Patrícia Lessa Santos Costa (MPEJA/UNEB) e Prof^a Dr^a Aída Monteiro (UFPE);

7. A EJA NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO

Ementa: Debate os diferentes campos dos saberes e fazeres, com ênfase na EJA, seus processos de alfabetização e EJA, suas interfaces com os

movimentos sociais, com as questões ambientais, a formação profissional e o mundo do trabalho.

Coordenadores do eixo: Prof^a Dr^a Carla Liane Nascimento dos Santos (UNEB) e Prof. Dr. Joaquim Luís Medeiros Alcoforado (Universidade de Coimbra) e Prof^a Dr^a Sandra Aparecida Antonini Agne IFSC/Chapecó;

8. POLÍTICAS PÚBLICAS e GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR NA EJA

Ementa: Pretende discutir os problemas e dificuldades da gestão na conjuntura social, política e econômica atual e as perspectivas de futuro. A questão das políticas públicas na Educação de Jovens e Adultos.

Coordenadores do Eixo: Prof. Dr. Antonio Amorim (UNEB) e Prof^a Dr^a Monica de La Fare (PUCRS);

9. MÚLTIPLAS LINGUAGENS, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA EJA: PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Aborda o papel da escola na sistematização e diagnóstico das diferentes linguagens no processo de ensino – aprendizagem, levando em consideração as questões ambientais, culturais e tecnológicas. Uso das tecnologias de comunicação na EJA. As Tics e a Formação de professores.

Coordenadores do Eixo: Prof^a Dr^a Maria Olívia de Matos Oliveira (MPEJA/UNEB) e Prof. Dr. Alfredo Eurico Rodrigues Matta (MPEJA/UNEB) e Prof^a Dr^a Sonia Maria Chaves Haracemiv (UFPR)

Distribuídos nesse 9 eixos do evento, em 2018 no Encontro de Salvador contamos com 166 trabalhos: 111 comunicações e 55 pôsteres:

Eixo	Comunicações	Pôsteres	Total
1	13	5	18
2	23	17	40
3	11	5	16
4	18	2	20
5	19	10	29
6	5	1	6
7	5	4	9
8	4	3	7
9	13	8	21
	111	55	166

Encontro de Pré-abertura – Salvador
De 22 a 24 de outubro de 2018

ALFAEJA
V Encontro Internacional de Alfabetização
e Educação de Jovens e Adultos

Perante esse panorama, os trabalhos estão organizados em arquivos por eixo e esperamos que a produção apresentada nestes anais possa contribuir significativamente para o aprofundamento da área de Educação de Jovens e Adultos.

Boa leitura e estudos a todas e todos!!!

Encontro de Pré-abertura – Salvador
De 22 a 24 de outubro de 2018

ALFAEJA
V Encontro Internacional de Alfabetização
e Educação de Jovens e Adultos

EIXO 1: 1. CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ementa: a Educação de Jovens e Adultos e a questão dos saberes escolares em seus diferentes formatos e concepções.

EIXO TEMÁTICO: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**A UTILIZAÇÃO DE TEMAS GERADORES COMO NORTEADOR
CURRICULAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Raissa Medeiros Frazão de Azevedo, SESI-AL, raissa.azevedo@al.sesi.com.br
Tássio José da Costa Paiva, SESI-AL, tassio.paiva@al.sesi.com.br

Palavras-chave: Tema gerador; Currículo; Educação de Jovens e Adultos.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresentará o resultado parcial da análise da implantação de temas geradores como norteadores do planejamento pedagógico docente numa escola sem fins lucrativos da cidade de Maceió-AL no segmento dos anos iniciais na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Este resumo tem como objetivo propor uma reflexão sobre o currículo na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e faz parte de um recorte de pesquisa de um grupo de estudo em andamento, que busca, a partir da identificação do sentido da escola para alunos da EJA, propor alternativas que sejam significativas às práticas educativas desenvolvidas na EJA hoje em dia.

De forma geral, como problema mais recorrente para a baixa efetividade dos cursos, agravando a dificuldade de conciliar estudo e trabalho, a escola investigada aponta a inadequação dos currículos, da metodologia e dos materiais didáticos. Os currículos apresentam carga horária excessiva, com conteúdos enciclopédicos e descontextualizados, nos quais o aluno não vislumbra significado para sua vida. A metodologia não articula ou articula pouco a teoria com a prática. Os materiais didáticos, em sua maioria, não são próprios para EJA e não se relacionam com a realidade do aluno. Assim, estabelece-se um vazio e uma distância entre o mundo e a vida do trabalhador e os conteúdos escolares. Essa situação indica o esgotamento efetivo do atual modelo de organização da EJA, pois não dá conta da realidade do trabalhador, especialmente do adulto com algum grau de escolarização e saberes construídos ao longo de sua trajetória de vida e trabalho.

O eixo estruturante do currículo da EJA deve ser constituído, preferencialmente, por temas e assuntos que compõem o dia a dia do trabalhador, oferecendo a educação mais relevante para o mundo-vida, que o desperta e o motiva. Que conhecimentos são relevantes para enfrentar os desafios de hoje, que incluem a segurança, as dificuldades econômicas, as violências sociais e o meio ambiente, e as questões existenciais que se vinculam à vida e às aspirações de cada trabalhador, e que dizem respeito à dimensão particular e mais íntima?

Com esses fundamentos a escola investigada propôs um currículo do ensino fundamental pautado na proposta freireana de Tema Gerador. Essa proposta pretendeu ser coerente com uma nova forma de conceber o conhecimento e a formação humana, pois para Freire, uma educação humanizadora requer cultivar o conhecimento de forma interdisciplinar articulando dialeticamente a experiência da vida prática com a sistematização rigorosa e crítica. É a partir dessa perspectiva que Freire propõe a

discussão do Tema Gerador em sua fundamentação dialógica e radicalmente comprometida com a troca de saberes num círculo de cultura. A partir da radicalidade intersubjetiva intrínseca à construção e reelaboração do conhecimento, a epistemologia freireana oferece desdobramentos fecundos para a pesquisa nas ciências e, principalmente, para as discussões pedagógicas que visam a refletir a formação do ser humano levando em conta os desafios da reflexão e inserção crítica na realidade.

Nesse sentido, essa pesquisa pretende responder a seguinte questão: Quais os impactos iniciais do uso de temas geradores como norteador curricular na Educação de Jovens e Adultos? O que também possibilitará a identificação de características didáticas e pedagógicas das aulas, o reconhecimento das percepções dos professores da EJA, além de assinalar os elementos que compõem a aprendizagem do discente matriculado em turmas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais que utilizam os temas geradores como norteadores da prática pedagógica.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

Segundo o Projeto Pedagógico da escola pesquisada, os alunos da EJA, na sua grande maioria, são indivíduos que tiveram precocemente interrompido o processo de escolarização na idade própria, ou mesmo sequer o iniciaram, carregando em seu histórico de vida problemas socioculturais, econômicos e emocionais, associados ao fracasso escolar. Moacir Gadotti observa que:

É uma humilhação para um adulto ter que estudar como se fosse uma criança, renunciando a tudo o que a vida lhe ensinou. É preciso respeitar o aluno adulto, utilizando-se uma metodologia apropriada, que resgate a importância de sua biografia, da sua história de vida. Os jovens e adultos alfabetizados já foram desrespeitados uma vez quando tiveram seu direito à educação negada. Não podem, ao retomar seu processo educacional, ser humilhados, mais uma vez, por uma metodologia que lhes nega o direito de afirmação de sua identidade, de seu saber, de sua cultura.

Nesse sentido fica evidente para gerar curiosidade e interessar o adulto, a construção do saber sistematizado precisa derivar de seu saber primeiro, fazer sentido para ele. E conclui que: “Construir conhecimento é também construir sentido para nossas vidas”.

Inicialmente, é fundamental enfatizar que, em se tratando de Educação de Jovens e Adultos os sujeitos aprendentes possuem saberes acumulados em estudos anteriores e experiências de vida e trabalho, portanto, caberia um currículo próprio para cada educando. Considere-se que esse universo de adultos com escolarização incompleta não é uniforme. Antes, apresenta uma gama de perfis e situações próprias caracterizadas não só por diferenças de escolaridade, idade, situações de gênero e condições de trabalho, mas, especialmente, por saberes adquiridos ao longo das experiências de vida e trabalho e de aprendizagens em processos formais, não formais e informais. A identificação, a mensuração e a categorização desses perfis tornam-se essenciais para definir formatos dos currículos adequados à clientela em cada situação concreta. A categorização da clientela em grupos com perfis aproximados permitirá a adequação do desenvolvimento curricular.

Sacristan (1998) nos alerta que o currículo está em toda parte, porque em todos os ambientes escolares ou não escolares identifica-se com facilidade a atividade de ensinar. Ele também afirma que as práticas e palavras têm sua história e refletem

atividades que podem projetar-se em ações e pensamentos, para dar sentido à experiência. Para ele o conceito de currículo é bastante vasto, mas ao mesmo tempo ele considera que é uma riqueza porque se está em fase de ser construído conceitualmente, oferece perspectivas diferentes sobre a realidade do ensino.

O aprendizado se faz presente ao observar essas perspectivas apresentadas sobre currículo, pois sua importância é a grande transformação na educação. É comum os professores ficarem assustados quando se veem frente ao novo pensar e a Interdisciplinaridade é uma proposta de um rever atitudes e posturas para melhorar a Educação nas escolas de todos os níveis.

O campo da teoria curricular é, sem dúvida, um campo aberto ao desenvolvimento. Por esse motivo é sempre tão importante unir pesquisadores para traçar a história do conhecimento curricular e nessa perspectiva enumero também a importância da Interdisciplinaridade mencionada por Fazenda.

Freire propõe uma alternativa radicalmente nova para tratar a questão do conhecimento e do processo educativo que também está diretamente ligado com o problema epistemológico. A novidade freireana reside na elaboração de uma metodologia coerente para desencadear o processo de construção do conhecimento. É para esse fim que Freire propõe o Tema Gerador como superação, tanto do dualismo sujeito-objeto, quanto da fragmentação do saber decorrente do paradigma científico moderno que, por causa da verticalização do saber, produziu uma ciência morta, sem vida e distante das demandas existenciais da humanidade. Nessa perspectiva, Freire afirma:

Enquanto na concepção ‘bancária’(...) o educador vai ‘enchendo’ os educandos de falso saber, que são os conteúdos impostos; na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas relações com eles não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em processo (FREIRE, 1993, p. 71).

O fundamento novo da pedagogia freireana do processo de construção do conhecimento tem como ponto de partida que todo e qualquer ser humano é detentor de conhecimentos significativos, não importa sua idade, meio social, grau de escolaridade, posição político-econômica, ou outras diferenças reais. O conhecimento consiste no conjunto de saberes que formam a visão de mundo de cada sujeito cognoscente. Então, o conjunto de saberes, que estão presentes na consciência de cada ser humano, constitui a síntese do conhecimento próprio que cada um constitui. No entanto, esse processo não se dá de forma isolada, mas a partir das trocas que ocorrem no cotidiano da vida em sociedade, ou em processos formais de escolarização, cursos, estudos, pesquisas e outros momentos que constituem a permanente produção socialização-recriação do conhecimento.

3. METODOLOGIA

O percurso metodológico da pesquisa foi um estudo de caso, de abordagem qualitativa exploratória e teve como finalidade proporcionar maior familiaridade do problema pesquisado. Essa pesquisa envolveu levantamento bibliográfico e realização de questionários semiestruturados com nove professoras do segmento Anos Iniciais na modalidade Educação de Jovens e Adultos de uma escola sem fins lucrativos da cidade de Maceió. Para responder a questão levantada, serve como objeto de investigação

análise dos planos de aula anterior e posterior a implantação dos temas geradores, entrevista realizada com a coordenadora pedagógica, aplicação de questionários discursivos com nove (100%) professoras polivalentes que lecionam em turmas distintas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e análise dos resultados qualitativos de aprendizagem dos alunos envolvidos. Os questionários foram aplicados junto aos professores no mês de agosto de 2018.

Segundo Gil (2008) um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. A utilização de questões abertas possibilita que os respondentes ofereçam suas próprias respostas, pois o pesquisador preocupa-se com a opinião mais elaborada do informante, opiniões ou outras posições pessoais, além de permitir ao sujeito responder livremente usando linguagem própria. Vale ressaltar que essa pesquisa se encontra em andamento, portanto, apenas algumas etapas serão explicitadas nesse resumo. As etapas de análise comparativa dos planos de aula e dos resultados qualitativos dos discentes ainda estão em fase aprofundamento.

3.1 O campo de pesquisa

A organização das ofertas de Educação de Jovens e Adultos da escola pesquisada atende a legislação estadual de Alagoas conforme a Resolução nº 18/2002 CEE/AL (para períodos curriculares iniciados até 17/12/2017) e Resolução nº 50/2017 CEE/AL (para períodos curriculares iniciados após 17/12/2017). Possui carga horária obrigatória de 1600h na modalidade presencial. Apresenta organização pedagógica com uma matriz curricular do Ensino Fundamental do 1º segmento de EJA organizada em cinco períodos de 108h cada, que representa um ano do Ensino Fundamental I do Ensino Regular. No 1º segmento a carga horária é trabalhada interdisciplinarmente entre as áreas, tendo em vista o processo inicial de alfabetização e letramento. Os dias letivos foram calculados com 3 horas de aula diárias/15 horas semanais. No momento da realização da pesquisa havia nove turmas multisseriadas de Ensino Fundamental I – Anos Iniciais nove professoras e cento e setenta e quatro alunos matriculados gratuitamente.

3.2 Perfil Profissional dos professores participantes da pesquisa

	Idade	Ano de Formação	Graduação	Especialização	Tempo de docência	Formações sobre o tema
Professor 1	Entre 23 e 39 anos	2009	Licenciatura em Pedagogia	Alfabetização e letramento	5 anos	Não
Professor 2				Educação Especial e Inclusiva	5 anos	Não
Professor 3		2010		Educação Inclusiva	7 anos	Em partes
Professor 4	Entre 30 e 40 anos	2012		Gestão Escolar	9 anos	Sim
Professor 5					10 anos	Em partes
Professor 6					10 anos	Não

Professor 7		2014		Não possui	12 anos	Não
Professor 8	Mais de 40 anos				15 anos	Não
Professor 9		2015			20 anos	Não

Como evidenciado no quadro acima referente à idade, 22% das professoras possuem mais de 40 anos, 45% está entre 30 e 40 anos e 33% está entre 23 e 39 anos. No que se refere à participação em formação sobre temas geradores, 67% das professoras afirmaram não ter participado de nenhuma formação sobre o tema, já 22% das professoras disseram em partes sem especificar e apenas uma professora afirmou ter recebido formação na faculdade, citando que “estudamos um pouco do conceito e Paulo Freire em seus estudos fala sobre isso”. Ao analisar os dados ficou evidenciado que as professoras com maior idade concluíram mais recentemente a graduação e não possuem especialização. Percebemos também que cursos de Ensino Superior não costumam contemplar em suas matrizes curriculares apontamentos acerca de Educação de Jovens e Adultos, principalmente acerca do currículo dessa modalidade, pois a única professora que recebeu formação superficial sobre o tema cursou devido à escolha por uma disciplina eletiva durante a graduação.

Nesse sentido fica evidente que o professor da EJA deve aperfeiçoar seu exercício de mediador da formação, utilizando métodos de ensino adequados, possibilitando aos alunos a oportunidade de alcançarem cada vez mais um novo nível de conhecimento que satisfaça suas necessidades como indivíduo de uma sociedade. Para que esse objetivo seja alcançado têm-se a preocupação com a formação do professor, que deve ser contínua. A formação de professores voltada à EJA visa aperfeiçoar técnicas pedagógicas, metodologias de ensino que possibilitem a permanência desses educandos na escola, proporcionando-lhes um ensino significativo, que os levem à análise crítica dos fatos abordados em sala de aula e do seu meio social.

4. RESULTADOS

4.1 Percepções Gerais na ótica na coordenação Pedagógica

Antes de iniciar a pesquisa in loco, fora pedido a autorização a direção executiva da escola e realizado entrevista com a coordenação pedagógicas responsável pelo acompanhamento do segmento Anos Iniciais na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Segundo a coordenadora, a implantação dos temas geradores como norteador iniciou no mês de maio de 2018, portanto, até o mês de aplicação dos questionários já haviam se passado três meses. A coordenadora relatou que devido algumas mudanças institucionais e de pessoal houve apenas uma capacitação pedagógica voltada para o planejamento pedagógico organizado por temas geradores e interdisciplinaridade, mas também que ressaltou que um dia na semana é destinado ao planejamento coletivo e análise dos temas e organização das aulas aplicadas.

No quadro abaixo estão explicitados os possíveis temas que nortearão o planejamento no ano de 2018 junto aos objetos do conhecimento (conteúdos) e as quatro grandes áreas do conhecimento (disciplinas). Vale ressaltar que os temas foram direcionados de forma macro e ramificados em subtemas com auxílio das professoras, mas também possibilitou o surgimento de novos temas derivados de aspectos situacionais mais específicos das turmas. Inspirado no conceito de Tema Gerador

definido por Paulo Freire, a equipe pedagógica organizou os temas advindos das experiências docentes em suas turmas e do material didático disponibilizado pelo MEC por meio dos cadernos de EJA produzidos para alunos e professores.

Seguindo as ideias de Paulo Freire, a problematização do mundo através da metodologia do Tema Gerador visa oportunizar a construção de um conhecimento inovador, capaz de captar o dinamismo da realidade e as transformações intrínsecas ao processo dialético da relação consciência-mundo. Nesse processo, o conhecimento se faz e refaz constantemente através da inserção crítica do ser humano no mundo. O desafio da efetiva práxis transformadora da realidade requer a coerência entre teoria e prática, reflexão e ação, desencadeada pelo processo dialógico e pelo debate problematizador do mundo intersubjetivamente construído.

Quadro 1 – Organização dos temas geradores das turmas de Ensino Fundamental – Anos iniciais para o ano de 2018.

ORGANIZAÇÃO DOS TEMAS GERADORES – ANOS INICIAIS					
TEMA GERADOR		ORIGEM DA DEFINIÇÃO DO TEMA	TEMA GERADOR		ORIGEM DA DEFINIÇÃO DO TEMA
1	Cultura e Trabalho	Cadernos de EJA MEC	11	Tecnologia e Trabalho	Cadernos de EJA MEC
2	Diversidade e Trabalho	Cadernos de EJA MEC	12	Tempo livre e Trabalho	Cadernos de EJA MEC
3	Economia Solidária e Trabalho	Cadernos de EJA MEC	13	Trabalho no Campo	Cadernos de EJA MEC
4	Emprego e Trabalho	Cadernos de EJA MEC	14	Identidade	Docentes do curso
5	Globalização e Trabalho	Cadernos de EJA MEC	15	Problemas sociais e urbanos	Docentes do curso
6	Juventude e Trabalho	Cadernos de EJA MEC	16	Política e Trabalho	Docentes do curso
7	Meio Ambiente e Trabalho	Cadernos de EJA MEC	17	Educação Financeira	Docentes do curso
8	Mulher e Trabalho	Cadernos de EJA MEC	18	Reconhecendo nosso lugar	Docentes do curso
9	Qualidade de vida, consumo e Trabalho.	Cadernos de EJA MEC	19	Tema Livre	Aspectos situacionais
10	Segurança e Saúde no Trabalho	Cadernos de EJA MEC	20	Tema Livre	Aspectos situacionais

4.2 Análise e discussão dos dados

Nos quadros abaixo estão discriminados as respostas elaboradas pelas docentes acerca da experiência inicial com a organização curricular por meio de temas geradores.

Quadro 2 – Conceito de temas geradores

Professora 1	Estratégias metodológicas de um processo de construção da descoberta extraídos da prática de vida dos educandos.
Professora 2	São estratégias de um processo de perspectiva interdisciplinar, articulada com a experiência de vida.

Professora 3	É um ponto de partida para trabalhar a metodologia.
Professora 4	São temas relacionados a realidade vivida pelos alunos.
Professora 5	É uma forma de criarmos um norte para trabalhar temas específicos.
Professora 6	Temas geradores é o ponto de partida para o processo de aprendizagem. São temas escolhidos a partir do saber do educando que através da mediação do professor e do seu saber prévio, gera novos conhecimentos.
Professora 7	São estratégias e metodologias para um processo de construção de descoberta, visando a realidade e a integração.
Professora 8	São estratégias metodológicas de conscientização da realidade, numa perspectiva interdisciplinar, são extraídos da prática de vida dos educandos.
Professora 9	É a possibilidade de estabelecer um elo entre a vida escolar do educando e o seu cotidiano.

Quadro 3 – Definição dos conteúdos antes da organização por temas geradores

Professora 1	Aleatoriamente.
Professora 2	Tínhamos um documento, como uma matriz curricular, ao qual era explanado os conteúdos, habilidades e objeto do conhecimento ao qual deveríamos desenvolver com os alunos. Cada docente realizava seu planejamento de acordo com a sua turma.
Professora 3	Era definido através da Matriz curricular da EJA. Onde cada professora realizava seu planejamento de acordo com a necessidade de cada turma.
Professora 4	A escolha dos conteúdos eram feitas individualmente com base em uma matriz curricular e que foi entregue, com isso, os conteúdos e o planejamento era feito de acordo com a realidade da minha turma.
Professora 5	Aleatoriamente, mas buscando o máximo um planejamento integrado.
Professora 6	Não sei informar, pois quando entrei na EJA o planejamento já era coletivo.
Professora 7	Aleatoriamente, buscava um conteúdo e desenvolvia o planejamento.
Professora 8	A organização do planejamento era feito de forma individual, por exemplo, nas aulas trazia para aplicar na sala de aula temas da realidade atual que se passa nos meios de comunicação.
Professora 9	Aleatoriamente, cada professora elaborava seus planejamentos em particular.

Quadro 4 – Desenvolvimento das aulas com a utilização dos temas geradores

Professora 1	Coletivamente, decidindo cada passo do cotidiano das aulas, buscando conhecimentos do senso comum e buscamos os conhecimentos científicos para ser refletidos no cotidiano.
Professora 2	Agora estamos realizando o planejamento de maneira coletiva. Os temas são pensados e voltados para a realidade deles e do mundo de trabalho, buscando a interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento.
Professora 3	São desenvolvidas com a finalidade de permitir que os trabalhos, atividades, ganhem uma dimensão mais ampla. Saindo das aulas tradicionais.
Professora 4	As aulas são desenvolvidas de forma interdisciplinar, tendo uma semana para fazer a abordagem da temática com possíveis causas e soluções.
Professora 5	Buscando o conhecimento dos educandos e usando como ponte para ligar ao planejamento.
Professora 6	De forma interdisciplinar e para cada semana tem um tema gerador.
Professora 7	São melhores aplicadas, pois o tema é trabalhado durante uma à duas semanas.
Professora 8	As aulas se tornaram mais atrativas e dinâmicas, em que os alunos interagem mais entre eles e a professora.
Professora 9	As atividades são todas voltadas para o tema da semana. De acordo com o nível da turma também são feitas adaptações as atividades.

Quadro 5 - Possíveis mudanças na perspectiva da aprendizagem dos alunos

Professora 1	Sim, na participação dialogada do cotidiano e eles se tornam construtores do saber.
Professora 2	Sim, percebi que a participação deles na aula melhorou, há uma bagagem deles na hora de interpretar o tema trabalhado.
Professora 3	Sim, compreenderam com mais facilidade e de forma mais contextualizada. As mudanças foram na compreensão dos conteúdos.
Professora 4	Sim, temos a oportunidade de trabalhar novas temáticas estimulando os alunos a se empenharem mais, tendo relatos de experiências extremamente válido para nosso processo de ensino aprendizagem na EJA.
Professora 5	Houve uma facilidade na aquisição dos conteúdos e das vivências já que são interdisciplinares.
Professora 6	Acredito que sim, pois os alunos estão cada vez mais correspondendo as perspectivas na aprendizagem.
Professora 7	Sim, os alunos estão absorvendo melhor os conteúdos.
Professora 8	Sim, na busca das informações atuais (mundo e estado) realizando mais debates construtivos e as atividades mais produtivas.

Professora 9	Sim, podemos explorar mais os temas e não apenas uma aula, sobre o conteúdo. Acredito que eles assimilam melhor.
--------------	--

Quadro 6 - Opinião sobre a organização do planejamento de aula por meio de temas geradores

Professora 1	O trabalho com a equipe docente e discente se tornou coletivo com uma maior interação.
Professora 2	Para nós docentes tem sido inovador, pois os temas nos dá a possibilidade de trabalhar vários conteúdos dentro de uma proposta. Além de nos dá um norte de como trabalhar com todos os períodos.
Professora 3	A proposta de aula por meio de temas geradores é bastante inovadora e muito boa, pois fica mais fácil contemplar todos os níveis do nosso alunado e de forma interdisciplinar, visando a aprendizagem significativa.
Professora 4	Muito bom, porque permite que as atividades e conteúdos sejam contextualizados, saindo da forma tradicional. Dando mais sentido e significado ao que se pretende ensinar.
Professora 5	Muito bom, trabalhoso, mas muito mais significativo.
Professora 6	Ficou mais fácil, já que com esses temas geradores os alunos estão se envolvendo mais nas atividades.
Professora 7	É mais complexo, porém o resultado é muito satisfatório.
Professora 8	Ótima, com essa forma de planejamento os alunos se tornam mais críticos e conscientes do mundo que vivemos.
Professora 9	O trabalho ficou mais centralizado, sem falar que a sincronia de todas as turmas mediante o planejamento trouxe uma maior interação.

Como a pesquisa ainda está em andamento, os dados estão em fase de análise e aprofundamento teórico para mensuração do impacto dessa implantação. No entanto, numa análise incipiente dos dados expostos nos quadros acima em consonância com o documento base da Conferência Internacional de Jovens e Adultos - CONFITEA pode-se observar que discutir qualidade da educação implica reconhecer que a EJA precisa ter definição clara de estratégias didático pedagógicas. Precisa, ainda, reconhecer a dinâmica diferenciada da vida e da trajetória escolar dos sujeitos da EJA e apresentar condições materiais concretas para sua sustentabilidade, o que representa ter uma estratégia coerente de gestão, de recursos financeiros e humanos compatíveis com as necessidades demandadas pelos desafios da EJA.

Um currículo para a EJA não pode ser previamente definido, se não passar pela mediação com os estudantes e seus saberes, e com a prática de seus professores, o que vai além do regulamentado, do consagrado, do sistematizado em referências do ensino fundamental e do ensino médio, para reconhecer e legitimar currículos praticados. Reconfigurar currículos é tarefa de diálogo entre especialistas, professores e até mesmo de estudantes. Não é desafio individual, mas coletivo, de gestão democrática, que exige pensar mais do que uma intervenção específica: exige projeto político-pedagógico para a escola de EJA como comunidade de trabalho/aprendizagem em rede, em que a diversidade da sociedade esteja presente.

Nesse sentido, a tarefa de reconfigurar currículos impõe a formação docente continuada, como professor pesquisador, porque por meio dela professores e educadores poderão revelar seus fazeres e ressignificar seus dizeres, a partir do que, efetivamente, sabem e pensam. À formação inicial e continuada de professores, fazendo real o papel de um sistema, cabe contribuir para a qualidade do ensino, nos termos que vêm sendo explicitados neste documento.

Encontro de Pré-abertura – Salvador
De 22 a 24 de outubro de 2018

ALFAEJA
V Encontro Internacional de Alfabetização
e Educação de Jovens e Adultos

REFERÊNCIAS

- GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. - 6.ed. - São Paulo: Atlas, 2008.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 4ª edição. São Paulo: Paz e terra, 1993.
- GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre, Ed. Artes Médicas, 2000.
- PEREIRA, Marcos Villela; DE LA FARE, Mónica. A formação de professores para Educação de Jovens e Adultos (EJA): as pesquisas na Argentina e no Brasil In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. v.92, n.230, p.70-82, jan./abr. 2011
- SACRISTÁN, Gimeno; GÓMEZ, Péres A.I. Compreender e transformar o ensino. 4º ed. São Paulo: Artmed, 1998.